

POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA EMPREENDIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM BREVES, MARAJÓ

PUBLIC POLICIES FOCUSED ON FAMILY FARMING ENTERPRISES IN BREVES, MARAJÓ

Adriano Macedo Duarte¹
Maria José Barbosa²
Osnar Obede da Silva Aragão³
Luara Musse de Oliveira⁴
Adrielma Santos Moreira⁵
Jaqueline Moraes da Silva⁶
Paulo Jorge Valente Almeida⁷

Área Temática VII: (Cooperativismo, Economia Solidária e Gestão de Empreendimentos)

Modalidade: Artigo Científico

Resumo

Este artigo tem como objetivo principal debater a importância das políticas públicas para o desenvolvimento das atividades da agricultura familiar em Breves, no arquipélago do Marajó, estado do Pará. Pretende-se, a partir de uma revisão bibliográfica, contextualizar o cenário político, social e econômico das últimas décadas e seus principais desafios para o alcance de melhores índices de desenvolvimento do território do Marajó. A região possui grandes riquezas naturais que compõe a biodiversidade da floresta amazônica. Entretanto, a falta de efetividade e alcance das políticas públicas têm dificultado o processo de melhoria nas condições da produção rural de pequena escala. Reduzir os índices de vulnerabilidades socioeconômica da região é um desafio, especialmente da população rural e ribeirinha, que tem suas atividades produtivas voltadas para a atividade pesqueira e agroextrativista. É um dever do estado assegurar e possibilitar o acesso aos direitos fundamentais previstos constitucionalmente para o homem do campo. Discutir o papel do estado e como implementar modelos de políticas públicas eficazes, que atendam as demandas dos agricultores e proporcionem um desenvolvimento rural sustentável, tem sido o foco central das discussões sobre o tema, com isso é fundamental identificar quais são os entraves e as perspectivas para os próximos anos.

Palavras-Chave: Políticas Públicas. Agricultura Familiar. Breves. Marajó.

Abstract

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; adriano.duarte@ifpa.edu.br

² Universidade Federal do Pará; mjsb.ufpa@gmail.com

³ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; osnar.aragao@ifpa.edu.br

⁴ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; luara.musse@ifpa.edu.br

⁵ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; adrielmasantos94@gmail.com

⁶ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; jaqueline.moraes@ifpa.edu.br

⁷ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; pjalmeida7@gmail.com

Type your text

The main objective of this study is to discuss the importance of public policies for the development of family farming activities in Breves, in the Marajó archipelago, state of Pará. It is intended, from a bibliographic review, to contextualize the political, social and economic scenario of the last decades and its main challenges for achieving better development rates in the Marajó territory. It is known that the region has great natural riches, which make up the biodiversity of the Amazon rainforest. However, the lack of effectiveness and scope of public policies have hindered the process of improving the conditions of small-scale rural production. Reducing the socioeconomic vulnerabilities in the region is a challenge, especially for the rural and riverside population, whose productive activities are focused on fishing and agroextractive activities. It is the duty of the state to ensure and enable access to the fundamental rights constitutionally provided for the rural man. Discussing the role of the state and how to implement models of effective public policies, which meet the demands of farmers and provide sustainable rural development, has been the central focus of discussions on the subject, therefore it is essential to identify what are the obstacles and perspectives for the coming years.

Key words: Public Policies, Family Farming, Breves, Marajó.

1. INTRODUÇÃO

Os direitos humanos são caracterizados pelos princípios da naturalidade, universalidade, historicidade, indivisibilidade e interdependência (BENEVIDES, 2004). Para essa autora, direitos humanos é algo natural e intrínseco à condição do indivíduo. Após a sua inclusão no rol dos direitos fundamentais, esses passam a ser incorporados e não podem ser mais fracionados. Os direitos fundamentais normalmente estão expressos e positivados no ordenamento jurídico.

A carta magna brasileira de 1988 trouxe avanços referentes às garantias e direitos fundamentais para os cidadãos, com um olhar especial para o homem do campo. Um avanço notável foi o reconhecimento e importância das atividades produtivas desenvolvidas pela agricultura familiar. Esse compromisso constitucional, embora importante, ainda não contempla em plenitude às questões cruciais de acesso à terra, pois a reforma agrária, bandeira de luta de movimentos sociais, ainda não foi concretizada. Sendo assim, é preciso refletir sobre o fortalecimento da agricultura familiar, uma vez que o principal instrumento para o trabalho dos agricultores permanece distribuído de forma desigual e muitas vezes sem função social atribuída.

O status constitucional, fruto de pressões dos movimentos sociais, demonstra o interesse de aprofundar o debate e atender as demandas do homem do campo pelo acesso a terras produtivas. Corroborando com isso, no título III da Constituição Federal, “da ordem

econômica e financeira” no seu capítulo III “Da política agrícola e fundiária e da reforma agrária”, estão o núcleo das discussões sobre como incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas desenvolvidas pelos trabalhadores rurais. A política agrícola, a qual contempla atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais, estabelece o trabalhador rural como um dos agentes responsáveis pelo seu planejamento e execução e tem como objetivos garantir além de assistência técnica e extensão rural, acesso à crédito e incentivos fiscais, preços justos e a garantia da comercialização dos produtos, dentre outros.

No Arquipélago do Marajó, o poder público, por meios das políticas de fomento à agricultura familiar, não tem conseguido atender os seus objetivos. Para além da necessidade de investimos específicos voltados para o campo, há também a carência de investimentos em saúde, educação, transporte, moradia e segurança também nos centros urbanos do território.

O Arquipélago do Marajó é composto por 16 municípios e uma população aproximada de 559.978 habitantes. Dessa população, mais da metade vivem no meio rural, conforme dados do último censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022).

Para os produtores rurais, que moram distante dos centros urbanos, os desafios são potencializados. A locomoção dessas pessoas é dificultada, devido à ausência de serviço de transporte coletivo e as péssimas condições das estradas. No município de Breves/PA, uma das cidades mais importantes do Arquipélago, os trabalhadores rurais têm resistido e lutado por melhorias nas condições de empreender e comercializar seus produtos na feira do produtor rural do município.

Investigar as principais barreiras que impedem os produtores rurais de conseguirem melhores resultados econômicos, por meio de suas atividades produtivas e os impactos das políticas públicas nessas atividades é um ponto fundamental para a busca de soluções e desenvolvimento da agricultura familiar no território do Marajó. Assim, o objetivo deste trabalho foi debater a importância das políticas públicas para o desenvolvimento das atividades da agricultura familiar em Breves, no arquipélago do Marajó, estado do Pará.

2. METODOLOGIA

Este artigo consiste em um trabalho de revisão bibliográfica a partir de artigos utilizados no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares (PPGDRGEA), na disciplina de Desenvolvimento Rural, Território e Políticas Públicas.

A pesquisa bibliográfica está inserida principalmente no meio acadêmico e tem a finalidade de aprimoramento e atualização do conhecimento, através de uma investigação científica de obras já publicadas, como as sugeridas para este trabalho (GIL, 2002). Em adição, este estudo inclui relatos de experiência de agricultores camponeses e agroextrativistas, que comercializam seus produtos na feira do produtor rural no município de Breves. As discussões em sala de aula, as revisões bibliográficas, combinada com visitas *in loco*, possibilitaram identificar os principais problemas enfrentados pelos produtores rurais na comercialização de seus produtos e a necessidade de maiores investimentos do poder público para o desenvolvimento rural no município.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Compreender os cenários políticos e econômicos que se passaram e os que vivenciamos é fundamental para entender o contexto em que as políticas públicas estatais são elaboradas. No Brasil, nos últimos anos, a alternância de governos, no âmbito nacional, com ideologias diferentes acerca do papel do estado, contribuiu em certos momentos para avanços e retrocessos no sentido de discutir formas de garantir o desenvolvimento rural sustentável e o incentivo à agricultura familiar.

A dicotomia existente entre modelos diferentes de atuação estatal proporcionou muitas discussões na literatura. Há autores que defendem a ideia de um estado intervencionista, desenvolvimentista, que atue contribuindo diretamente por meio de políticas públicas para o desenvolvimento de áreas específicas. Por outro lado, existem aqueles que defendem a ideia do livre mercado, de pouca interferência estatal, redução do tamanho do estado, amparado nos ideais de um estado liberal.

Os estudos sobre o Estado como agente responsável por proporcionar o desenvolvimento é um exemplo de paradoxo. Pois ao mesmo tempo em que há muito sobre o

tema, percebe-se que esse é sub teorizado (KERSTENETZKY E KERSTENETZKY, 2015). Ainda segundo as autoras, “a ausência de um corpus teórico único e coerente convive com um grande número de ideias e práticas, refletindo a fragmentação da experiência, a pluralidade de perspectivas e a diversidade de campos disciplinares que dele se ocupam” (2015, p. 581).

O Estado desenvolvimentista, definido também como intervencionista, tem como objetivo alcançar um estado de Bem-Estar social. Alguns países experimentaram atuar nesse sentido, executando políticas pragmáticas. Outros previram programas de longo prazo, que necessitavam de pesados investimentos para ofertar serviços básicos e garantir os direitos fundamentais aos seus cidadãos. Na metade do século XX, com um cenário de pós-guerra e crises econômicas, o papel do Estado passou a ter grande importância na retomada do crescimento econômico e desenvolvimento social das nações. O objetivo era reduzir os a pobreza e as desigualdade sociais.

No entanto, o Estado de Bem-Estar social passou a ser questionado, devido as dificuldades de se alcançarem os resultados esperados. O crescimento econômico previsto não se concretizou e os indicadores sociais não melhoraram. Com isso, surge um ambiente fértil para os teóricos liberais, que defendiam a redução do tamanho do Estado, com foco em privatizações de empresas públicas e abertura do comércio ao mercado externo (KERSTENETZKY e KERSTENETZKY, 2015).

Há questionamentos sobre o futuro do nosso sistema de políticas sociais (DRAIBE, 2007). Para a autora, assim como ocorreu com o Estado de Bem-Estar social, o paradigma neoliberal também apresenta sinais de desgaste, causados pelos baixos índices de crescimento e pelas altas taxas de desemprego, no Brasil o índice se aproxima de 9%, mas já esteve em 14% (IBGE, 2023). O aumento das desigualdades sociais e da situação de pobreza também são reflexos de um modelo questionável, caracterizado por atender os anseios e interesses de setores específicos do mercado e de um grupo político-ideológico.

Somente é possível existir desenvolvimento econômico por meio da elaboração e implementação de políticas sociais (DRAIBE, 2007). Ainda segundo a autora, nas últimas décadas a complexidade e magnitude do conceito desenvolvimento social tem aumentado e tem como pilares os princípios dos direitos sociais, humanos e da inclusão social.

Na ausência de um estado voltado para o Bem-Estar social, responsável por garantir o desenvolvimento social e econômico, as implicações na sociedade são de ações individualizadas, prevalência dos interesses do mercado regulado por sua mão invisível (ROSANVALLON, 2002). Nesse sentido para o autor, “se instauraria um modo de regulação abstrata, porém detentor de ‘leis’ objetivas no âmbito das relações entre os indivíduos”.

O Estado do Bem-Estar social foi uma tentativa de unir os objetivos da economia e do poderoso mercado. O mercado atuando como agente autorregulador causará desequilíbrio nas relações entre os cidadãos, principalmente pelo acúmulo desigual de capital. Todavia, as instituições democráticas atuam no sentido de proporcionar as mesmas condições aos indivíduos. Sob a ótica da política todos são cidadãos e assim, todos são iguais. (AZEVEDO e MELO, 1997; BARBARÓI, 2010).

Após a segunda guerra mundial, os organismos internacionais de financiamento condicionaram o acesso à liberação de crédito aos países em desenvolvimento somente após o implemento de ajustes na política estatal. O neoliberalismo tem como premissa a redução de gastos públicos, privatizações de empresas estatais e teto de gastos como fatores determinantes para o desenvolvimento dos países.

O neoliberalismo também almeja a especialização da mão de obra e o incentivo à instalação de novas empresas nos centros urbanos. No entanto, o efeito causado por essa visão mecanicista é a exclusão das pessoas que não tiveram acesso ao ensino regular e com idade avançada. Esses indivíduos aos serem marginalizados buscam se engajar nos movimentos sociais, para lutarem por acesso aos direitos fundamentais como a terra, o trabalho e a moradia (RODRIGUES, 2004).

Nesse sentido, é fundamental adotarmos um modelo de estado que seja responsável por proporcionar condições reais de crescimento econômico e melhoria dos indicadores sociais. Com políticas públicas específicas voltadas para o desenvolvimento rural e oportunidades para o homem do campo trabalhar e aperfeiçoar a sua produção e comercialização da sua produção. Assim, essas políticas sociais podem se tornar instrumentos para garantir o desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico do país.

Em 1964, num contexto de golpe militar, foi decretado a primeira lei de reforma agrária no Brasil, conhecida como estatuto da terra. O objetivo era evitar revoluções sociais

como as que ocorreram em Cuba. Na prática, a reforma agrária não avançou e a norma foi utilizada apenas como uma das medidas necessárias para atendimento dos requisitos impostos pelas políticas neoliberais (MORISSAWA, 2001).

Diferente do que ocorreu com as empresas privadas, os camponeses não tiveram acesso à terra para moradia e desenvolvimento das suas atividades produtivas. O objetivo do Estatuto da Terra era reduzir os conflitos pela terra, e conter as lutas dos movimentos sociais. Entre 1965 e 1981, aconteceram em média oito desapropriações anualmente. Já a média dos conflitos eram de setenta por ano, fato que demonstra a pouca efetividade do estatuto da terra. (MORISSAWA, 2001).

Para o Governo Militar da época era necessário a modernização do campo, tido como atrasado e responsável por atrapalhar o desenvolvimento econômico e social do país. Sob a ótica de desenvolvimento, a agricultura camponesa carregava consigo a ideia de atraso, o que dificultava o crescimento do setor. A alternativa era modernizar o setor e essa modernização passaria por uma reformulação das atividades do campo, ao liberar mão de obra remanescente da agricultura familiar para os setores industriais e comerciais urbanos (RODRIGUES, 2004).

Com as dificuldades de conseguir desenvolver as atividades produtivas no campo, na segunda metade do século XX, iniciou-se no país um movimento de deslocamento dos camponeses para os centros urbanos, onde iriam ser aproveitados como mão de obra barata em indústrias, num fenômeno que ficou conhecido como êxodo rural.

É possível observar que a problemática agrária brasileira teve início com a distribuição desigual de terras no período da colonização, e só se agravou com o passar do tempo. Grande parte dos conflitos no campo brasileiro decorrem dessa má distribuição de terras, em que poucos detêm grandes extensões de terras e muitos detêm pouca terra. A distribuição desigual de terras acaba gerando uma série de conflitos no meio rural.

Concordando com os argumentos favoráveis a um amplo debate e implementação da reforma agrária no Brasil, destaca-se que o problema da grande concentração de terras, principalmente aquelas sem função social, devem ser distribuídas de acordo com o que prevê a constituição e uma das principais formas de se diminuir a forte concentração de terras brasileira.

Nesse sentido, a política da reforma agrária consiste em garantir uma redistribuição da terra, a partir de alterações no regime de posse e uso da terra, com o intuito de promover os princípios de justiça social, desenvolvimento rural sustentável e aumento da produtividade, fatores esse que deve ser garantido pelo Estatuto da Terra.

Ao criticar as medidas tomadas pela Governo FHC por meio da implementação do “novo mundo rural”, Fernandes (2004) deixa claro os problemas graves da falsa reforma agrária, que era divulgada pelo Governo, que tinha como fundo principal desmobilizar e reprimir a luta dos trabalhadores rurais, dificultando o desenvolvimento e a prosperidade dos assentamentos rurais existentes na época.

O autor em seus estudos os problemas que os agricultores familiares e enfrentaram na luta pela ocupação da terra, com políticas de exclusão e desmonte das atividades sindicais, para favorecer determinados segmentos alinhados com o que o autor chama de paradigma do capitalismo agrário, que expulsa os pequenos proprietários rurais, e os transforma em sem-terra acampados à beira das estradas, ou proletários empregados ou desempregados nas cidades.

Vale dizer que, nessa linha, uma parcela da população marginalizada e sem maiores perspectivas socioeconômicas e produtivas enxerga na oportunidade de aquisição da terra uma forma de inserção na dinâmica econômica regional, a fim de melhorar sua qualidade de vida, podendo essas famílias ser tanto de origem urbana como rural (FERNANDES, 2004).

Embora o número de ocupações de terras durante o Governo FHC tenha diminuído, consequência da desestruturação da luta pela reforma agrária, ao criar instrumentos de forte repressão, conhecidas como as medidas provisórias do castigo, os resultados foram no sentido contrário. O número de movimentos sociais relacionados à reforma agrária aumentou exponencialmente dentro e fora dos assentamentos existentes na época.

Ainda consequências do novo mundo rural, o Governo muda o discurso e propõe a mudança inclusive do emprego do termo agricultura camponesa para agora agricultura familiar, alinhada à lógica mercantilista de utilização da terra e com promessas de superação dos problemas no espaço rural, referentes à ocupação de terras, o que para os latifundiários era algo que muito interessava.

A principal diferença está na utilização ou não de recursos técnicos nas atividades produtivas, somente o agricultor familiar é quem está integrado ao mercado com o uso dessas tecnologias. A agricultura camponesa, nesse sentido, não se confunde com a agricultura familiar, mas faz parte dela (FERNANDES, 2004).

Nesse processo de concentração das terras, levando muitos agricultores a submeterem sua força de trabalho total ou parcial ao assalariamento e a migrar para a cidade em busca de meios que garantam sua reprodução. Neste cenário, marcado fortemente pela orientação das políticas neoliberais, o Estado brasileiro consolida a existência de uma nova categoria social no campo: o agricultor familiar, cujo propósito era enfraquecer a organização de agricultores camponeses que lutavam pelo acesso à terra e às condições de produção e reprodução.

Os camponeses reagem, por não se sentirem contemplados nessa categoria, uma vez que a sua inserção nesta política comprometeria sua organização social, tirando-lhe a autonomia política e produtiva (FERNANDES, 2004).

A formação do espaço agrário brasileiro ocorreu de forma a acentuar a concentração fundiária, ou seja, grande parte da quantidade de terras produtivas para a agricultura está concentrada nas mãos de um grupo pequeno de pessoas, que controla grande parte da produção. Portanto, é necessário que políticas públicas sejam desenvolvidas para solucionar esses problemas, de forma a reduzir a desigualdade no campo, fiscalizar as condições de trabalho, além de oferecer subsídios para os pequenos produtores rurais.

Diante do cenário atual, da luta pela terra, emerge os movimentos sociais do campo. Esses movimentos sociais carregam em sua morfologia as principais bandeiras de luta que são: a reforma agrária, a melhoria das condições de trabalho e o combate ao processo de substituição do homem pela máquina no meio agropecuário.

Após a redemocratização, com a eleição do primeiro governo Lula, os movimentos sociais esperavam que a reforma agrária dessa vez seria concretizada em sua plenitude. Entretanto, embora tenham ocorridos avanços importantes, lideranças de movimentos sociais continuavam a pressionar e criticar o governo na busca do cumprimento de suas propostas para o homem do campo.

Um dos principais avanços foram os programas fundiários do Governo Lula. No âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a criação do Programa Nacional

de Crédito Fundiário, com três linhas de financiamento, combate à pobreza rural, Nossa Primeira Terra e consolidação da agricultura familiar, serviu como resposta aos anseios dos agricultores.

Para Rodrigues (2003) as políticas de reforma agrárias implementadas por diferentes governos só acentuaram as desigualdades e concentração de terras em detrimento da população camponesa. Segundo o autor ainda não é possível visualizar melhorias para os agricultores familiares. Os grandes latifundiários ainda são os maiores beneficiários das políticas de reforma agrária, estando o pequeno produtor rural em situação desfavorável não conseguir acesso à terra e políticas públicas voltadas para modernizar os instrumentos de trabalho.

Foi possível observar divergências entre políticas públicas voltada para a agricultura familiar. Uma possuía o enfoque mais produtivo e outras marcadamente de caráter assistencial. A criação de um conjunto de políticas públicas foi o resultado de pressões dos movimentos sociais que ainda não tiveram suas demandas atendidas.

Os agricultores familiares só foram reconhecidos enquanto categoria no ano de 2006 (CAZELLA, 2016). Para o autor, a partir desse ano foi possível observar a existência de políticas públicas específicas voltadas para a produção de alimentos da agricultura familiar, com a demanda de abastecimento de mercados internos, programas de acesso à terra, desenvolvimento territorial na zona rural, previdência para o homem do campo, dentre outras reformas.

A formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, instituído pela Lei Federal nº 11.326, instituiu um novo patamar para o fortalecimento desses empreendimentos. A política pública trouxe como princípios a descentralização; a sustentabilidade ambiental, social e econômica; a equidade na aplicação das políticas, respeitando os aspectos de gênero, geração e etnia; a participação dos agricultores familiares na formulação e a implementação da política nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais.

Os efeitos dessas políticas públicas específicas para a agricultura familiar significaram, em certo momento, a redução da pobreza e a melhoria dos indicadores sociais no campo. Sabe-se que no meio rural há grande famílias em situação de vulnerabilidade social

e a atividade desenvolvida nas pequenas propriedades rurais não costuma atrair o interesse dos mais jovens, que se sentem estimulados a deixarem o campo e buscar no mercado de trabalho dos centros urbanos uma oportunidade de melhorar sua renda.

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura familiar (Pronaf), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) são importantes políticas que visam incentivar a comercialização de produtos da agricultura familiar ao estabelecer percentuais obrigatórios na aquisição dos produtos pelos governos municipais, estaduais e federal.

Embora sejam importantes a existência dos programas específicos para a agricultura familiar, esses atendem somente uma pequena parcela das unidades familiares produtivas. Muitos produtores não conhecem os programas e não sabem como comercializar os produtos e ter acesso a esse mercado. Assim, é necessário, além de promover assistência técnica e linhas de crédito que possibilitem o produtor rural melhorar suas condições de empreender, investir em uma ampla divulgação de como os agricultores podem vender para o governo os seus produtos (CAZELLA, 2016).

No município de Breves, algumas iniciativas apontam que o governo local tem aberto discussões na tentativa de implementar instrumentos voltados para o fortalecimento da agricultura familiar na região. No ano de 2013, foi inaugurado um espaço físico com ampla infraestrutura no centro da cidade, destinado exclusivamente para os produtores rurais comercializarem seus produtos. Embora seja um importante avanço local, a comercialização dos produtos na feira do produtor rural é cercada por desafios e problemas relacionados à gestão dos empreendimentos, tais como logística, atendimento a normas sanitárias e organização da feira como um todo.

Em 2015, foi instituído pela Lei Municipal nº 2.383, o seminário anual para elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural de Breves. O objetivo do plano é a promoção de eventos, coordenados pela Secretaria de Agricultura, com a participação de entidades representativas dos produtores rurais, de assistência técnica, do poder público e da comunidade, para identificar os problemas enfrentados no meio rural, e formular propostas para solucioná-los.

Políticas públicas específicas voltadas para capacitação, acesso a novas tecnologias e linhas de crédito para financiar suas atividades produtiva são alternativas óbvias, e sempre lembradas pelos gestores públicos, para o desenvolvimento rural, pois são o caminho para possibilitar novas oportunidades ao homem do campo modernizar o seu trabalho e aperfeiçoar sua produção. O maior desafio é conseguir fazer com que isso se concretize, tendo em vista a existência de interesses divergentes de grupos políticos poderosos, que pautam a agenda da política governamental. A pressão popular impulsionada pelos movimentos sociais organizados é fundamental e uma ferramenta valiosa na luta pela implementação dessas políticas que contribuirão para o desenvolvimento rural sustentável e garantia da segurança alimentar da população marajoara.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As discussões apresentadas na literatura sobre o contexto político, econômico e social das últimas décadas permitem vislumbrar avanços importantes no caminho para o fortalecimento da agricultura familiar. No entanto, a população do campo necessita de maior atenção e condições para incluí-la nas discussões acerca do modelo de desenvolvimento que se pretende implementar no meio rural.

O acesso aos direitos fundamentais, a implementação da reforma agrária e o fortalecimento da agricultura familiar são reivindicações dos agricultores familiares. Os avanços e retrocessos estão diretamente relacionados com a capacidade de atuação do estado em implementar políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento do território e fortalecimento da agricultura familiar.

Os produtores rurais no município de Breves, Arquipélago do Marajó, reclamam da desvalorização dos seus produtos e das condições de comercialização da feira do produtor rural. O veículo utilizado no transporte dos agricultores para a feira é inadequado, motivo de constrangimento e revolta. Observa-se que os incentivos do poder público ainda são incipientes e não atendem as demandas do homem do campo.

Para o desenvolvimento da agricultura familiar na região e a mudança da realidade vivenciada pelo homem do campo ainda são necessários avanços significativos. A população

camponesa sofre com a falta de assistência e acesso a serviços básicos como saúde, educação e transporte. Normalmente, os produtores rurais moram afastados dos centros urbanos, fator que colabora para o isolamento e esquecimento dessa população. Seus direitos fundamentais continuam a sofrer violações, mesmo com todo o arcabouço legal positivado pelo ordenamento jurídico vigente.

É fundamental, portanto, a elaboração de um novo conjunto de políticas públicas que prevejam a criação de mecanismos para facilitar ao produtor rural o acesso aos seus direitos em plenitude. Que o estado assuma o papel de agente responsável em proporcionar condições reais de crescimento econômico e melhoria dos indicadores socioeconômicos no arquipélago do Marajó, que sofre com os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil.

5. REFERÊNCIAS

AZEVEDO, S.; MELO, M. A. A Política da reforma tributária: federalismo e mudança. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, vol. 12, n. 35, p.154-79, Fev 1997.

BENEVIDES, M. V. Cidadania e Direitos Humanos. In: José Sérgio Carvalho. (Org.). Educação, Cidadania e Direitos Humanos. Petrópolis: Vozes, 2004, v. , p. 43-65).

BASTOS, C. L; KELLER, V. Aprendendo a aprender. Petrópolis: Vozes, 1995.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 2016. 496 p. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso em: 05 jun. 2023.

_____. Lei nº 11.326 (2006). Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

BREVES, Lei Municipal Nº 2.383 (2015). Institui o Seminário anual para elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural no município de Breves e dá outras providências.

CAZELLA, A. A.; CAPELLESSO, A. J.; MEDEIROS, M.; TECCHIO, A.; SENCEBE, Y.; BÚRIGO, F.L. . Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil: o dilema entre inclusão produtiva e assistência social. Revista Política e Sociedade, v. 15, p. 49-79, 2016.

DRAIBE, S. M. Estado de Bem-Estar, Desenvolvimento Econômico e Cidadania: algumas lições da literatura contemporânea. In: HOCHMAN, Gilberto, ARRETCHE, Marta & MARQUES, Eduardo. Políticas Públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Fio Cruz, 2007

FERNANDES, B. M. Espaços agrários de inclusão e exclusão social: novas configurações do campo brasileiro. 2004 *Agrária (São Paulo. Online)*, (1), 16-36. <https://doi.org/10.11606/issn.1808-1150.v0i1p16-36>

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA . Censo Brasileiro de 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

KERSTENETZKY, C. L., & KERSTENETZKY, J. (2015). O Estado (de Bem-Estar Social) como Ator do Desenvolvimento: Uma História das Ideias. Dados - Revista de Ciências Sociais, 58(3), 581-615.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos da Metodologia Científica. São Paulo: Editora Atlas, 2003.

MORISSAWA, M. A história da luta pela terra e o MST. São Paulo/SP: Expressão Popular, 2001.

PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. 2013. Disponível em: http://atlasbrasil.org.br/2013/data/rawData/publicacao_atlas_municipal_pt.pdf. Acesso em: 08 jun. 2023.

RODRIGUES, C. C. C. O ESTADO NEOLIBERAL E AS POLÍTICAS DE REFORMA AGRÁRIA, 2004.

ROSANVALLON, P. O liberalismo econômico: história da ideia de mercado. Bauru, SP: EDUSC; 2002.